

Guía de Buenas Prácticas para la Compra de Medicamentos en Hospitales Públicos

Con apoyo de:

Tabla de contenido

Resumen ejecutivo	2
Glosario	3
1. Agregación de demanda en el tiempo	4
2. Negociación conjunta - Agregación de demanda entre entidades	18
3. Migración de marca a genéricos	30
4. Solicitud de descuento por pronto pago	41
5. Optimización de requisitos habilitantes	43
6. Preferencia por presentaciones institucionales	46
7. Estimación de demanda de medicamentos	53
8. Recursos recomendados	59

Resumen Ejecutivo

Las **palancas de valor** en compras son acciones que al ser ejecutadas permiten a los compradores obtener mayor valor por dinero en los procesos de contratación y la eficiencia en la ejecución de recursos públicos. La literatura especializada¹ identifica múltiples palancas de valor aplicables a la compra de medicamentos, con eficacia comprobada. Sin embargo, su relevancia debe ser evaluada caso a caso a fin de seleccionar aquellas palancas que generen el mayor valor con el menor esfuerzo.

Esta guía explica seis palancas de valor en compras de medicamentos y los pasos a seguir para determinar si es relevante aplicarlas y cómo hacerlo. Es importante anotar que es posible la aplicación de más de una palanca y que puede hacerse de manera simultánea. En la guía también se explican los principios para la estimación de necesidades en el abastecimiento de medicamentos.

¹ European Union. 2021. [Public Procurement in Healthcare Systems](#).
Ivey International Centre for Health Innovation. 2017. [Health Sector Supply Chain Strategy & Management](#).
Mckinsey. 2010. [How sourcing excellence can lower hospital costs](#).
WHO. 1999. [Operational principles for good pharmaceutical procurement](#).
Medicines for Europe. 2019. [Position paper on best procurement practices](#).

Glosario

CUM	Código Único Nacional de Medicamentos. Identificación alfanumérica asignada a los medicamentos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima.
DCI	Denominación común internacional, nombre genérico de un principio activo farmacéutico.
ESE	Empresa Social del Estado, categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, cuyo objetivo es “la prestación de servicio de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud” (Decreto 1876 de 1994 art. 2). Hospitales públicos.
OPS	Organización Panamericana de la Salud.
SECOP I	Sistema Electrónico para la Contratación Pública, plataforma de registro de toda contratación realizada con dineros públicos.
SECOP II	Sistema Electrónico para la Contratación Pública, plataforma transaccional y de registro de toda la contratación realizada con dineros públicos.
SISMED	Sistema de Información de Precios de Medicamentos.
ERP	Sistema de Planificación de Recursos Empresariales.

1. Agregación de demanda en el tiempo

La agregación de demanda en el tiempo hace referencia a la práctica de consolidar los procesos de adquisiciones de medicamentos que sean sustitutos terapéuticos para que las ESE negocien con el mercado las condiciones de compra el menor número de veces posible en el año.

A. ¿Por qué funciona esta palanca?:

Incrementar el tamaño de la compra, tanto en número de ítems como en valor, hace que la oportunidad de negocio sea más atractiva para el proveedor. Esto se debe a que la utilidad potencial neta es mayor que en procesos de compra pequeños, por lo que el proveedor tiene mayores incentivos para invertir tiempo y esfuerzo en presentar una oferta.

Al ser la oportunidad de negocio más atractiva para el proveedor también se espera un mayor nivel de competencia. Esto motiva a los proveedores a presentar ofertas más ventajosas para el comprador en términos de precio y condiciones de suministro. Incluso en condiciones en las cuales no haya competencia y solo haya un proveedor en el mercado, la agregación de demanda ofrece ventajas como los descuentos por volumen.

Esta palanca adicionalmente disminuye la carga operativa del comprador al reducir el número de procesos de contratación que es necesario ejecutar para abastecer a la entidad.

B. ¿Cuándo es relevante aplicar esta palanca?:

Las entidades que adelantan múltiples procesos de contratación de medicamentos en un corto período de tiempo (p.ej. múltiples compras cada mes del año) pueden alcanzar beneficios económicos y en eficiencia al aplicar esta palanca.

Para determinar la relevancia de aplicar la palanca, la entidad compradora debe analizar su comportamiento de compra a partir de la información disponible en el [Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP](#) y en el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) de la entidad para identificar si alguna de las siguientes situaciones de compra está presente.

- i. Adquisición de un mismo medicamento en dos o más procesos de compra distintos en un periodo inferior a tres meses.
- ii. Diferencias importantes (mayores al 20%) en el valor por unidad negociado para un mismo medicamento en diferentes procesos de compra.

- iii. Valores unitarios negociados para grandes lotes superiores a valores unitarios negociados para lotes pequeños.

Si estas situaciones, o banderas rojas de compras, se identifican, la entidad debe profundizar su entendimiento en las razones que la generan y evaluar si es viable hacer las mejoras en sus prácticas de planeación de la demanda y en la gestión financiera para que sea posible hacer una agregación de demanda en el tiempo.

Ejemplo de la relevancia de aplicar la palanca de agregación de demanda

Un hospital público de segundo nivel ubicado en un municipio de categoría 6 en Colombia, con una población de 20.000 habitantes y un gasto anual aproximado en medicamentos de USD\$334.000, los ha comprado en promedio 30 veces al mes durante todos los meses de los últimos dos años. Cuando negocia lotes muy pequeños, pierde poder de negociación, genera mayor carga administrativa y dificulta el seguimiento al desempeño de compras.

En un análisis del comportamiento de gasto para un grupo de medicamentos, a comienzos de 2021, el responsable de compras identificó la presencia de todas las banderas rojas de compras para la palanca de agregación de demanda en el tiempo:

Tabla 3.1. Comportamiento de gasto para medicamentos seleccionados

Enoxaparina Sódica 40 mg/0.4ml Solución Inyectable			
Demanda aproximada (unidades)	Valor (Pesos)	Fecha de compra	Diferencia en precio
600	\$18.200	30/11/2020	43%
400	\$12.750	04/12/2020	

Una agregación de las 1000 unidades, en un solo proceso, mejoraría las condiciones de negociación, permitiría reducir las diferencias de precio en la compra eliminar la bandera roja (mayor precio en la compra de más unidades) e incluso reducir el precio unitario.

Metoclopramida Ampolla			
Demanda aproximada	Valor (Pesos)	Fecha de compra	Diferencia en

(unidades)			precio
1000	\$714	17/12/2020	49%
1000	\$480	04/12/2020	

Agregar las 2000 unidades permitiría un ahorro de más del 50% en la compra total.

Ampicilina sódica + sulbactam 1D + 0,5G POLV			
Demanda aproximada (unidades)	Valor (Pesos)	Fecha de compra	Diferencia en precio
2000	\$2.362	21/09/2020	69%
1000	\$1.400	16/07/2020	

Negociar todas las unidades que se requieren en el año representaría más del 70% de un ahorro que podría destinarse a cubrir las necesidades de compra de otros antibióticos y a mejorar su uso.

C. Factores críticos de éxito

Para aplicar la palanca de agregación de demanda en el tiempo de manera exitosa, es necesario asegurar que los siguientes factores son contemplados por la entidad compradora:

Planeación Financiera:

- La entidad dispone del presupuesto necesario para dar apertura a un proceso de contratación que consolida la demanda para un periodo mínimo de tres meses.

Planeación de la Demanda:

- La entidad conoce el tipo y cantidad aproximada de medicamentos que requiere para operar en un periodo mínimo de tres meses.

Planeación de la Compra:

- La entidad hace un análisis de la oferta² adecuado para conocer los valores de mercado reales que le permitan asegurar la disponibilidad del presupuesto requerido para la compra.
- La entidad toma medidas para asegurar que el mercado conoce la estrategia de compra y los proveedores están dispuestos a presentar su oferta cuando inicie la

² Análisis de la Oferta: entendimiento profundo del mercado que cuenta con las soluciones requeridas para atender la necesidad de la entidad compradora.

etapa de selección del proceso de contratación. Estas pueden incluir -pero no se encuentran limitadas a- ferias de proveedores donde se presenten las necesidades al mercado y se debatan los factores que influyen en la adquisición de los medicamentos; solicitudes de información al mercado proveedor para conocer en detalle la oferta y profundizar en los casos en los que los precios varíen con respecto a la realidad del mercado; y acciones de divulgación de los planes anuales de adquisiciones al mercado oferente.

- La entidad analiza y estructura lotes de medicamentos en el Proceso de Contratación de manera que promueva la presentación de ofertas para todos los medicamentos requeridos y minimice el riesgo de que la compra de ciertos medicamentos obligue a negociaciones donde el precio de compra sea superior al rango de precios de referencia establecido anteriormente.

D. Actividades de implementación:

- A partir del perfil epidemiológico de la población y la proyección en el volumen de pacientes que esperan atender en un trimestre del año, establecer la demanda de la totalidad de los medicamentos requeridos durante este tiempo.

Estos son algunos de los medicamentos que el servicio farmacéutico estimó que necesitaría para atender a sus pacientes en los próximos tres meses.

Tabla 3.2. Demanda estimada de medicamentos de una ESE para un trimestre

Unidades requeridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Presentación
3000	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0.4	mg/ml	Solución inyectable	Jeringa prellenada
2400	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	Solución inyectable	Ampolla
3200	AMPICILINA + SULBACTAM	1 + 0.5	gr	Polvo para solución inyectable	Vial

- Establecer un primer precio de referencia para cada medicamento tomando como fundamento el costo de adquisición de este en los últimos procesos de contratación de la entidad.

Los precios negociados en el último año fueron extraídos de las órdenes de compra registradas en SECOP y del Sistema de Información Financiero que utiliza la entidad.

Tabla 3.3. Histórico de demanda de enoxaparina sódica

Unidades requeridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Unidades/ Presentación	Valor unitario	Fecha
600	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0.4	mg/ml	Solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$14.300	Jun 2020
1200	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0.4	mg/ml	Solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$12.500	Ago. 2020
600	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0.4	mg/ml	Solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$18.200	Nov 2020
400	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0.4	Mg/ml	Solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$12.750	Dic 2020

En este ejemplo, para la enoxaparina sódica el rango de precios por jeringa prellenada adquirida en el último semestre está entre \$12.500 y \$18.200 pesos.

Tabla 3.4. Histórico de demanda de metoclopramida para un trimestre

Unidades requeridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Unidades/ Presentación	Valor unitario	Fecha
1500	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	Solución inyectable	10 ampollas	\$566	Sep 2020
100	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	Solución inyectable	10 ampollas	\$264	Nov 2020
1000	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	Solución inyectable	10 ampollas	\$714	Dic 2020
1000	METOCLOPRAMIDA	10/2	Mg/ml	Solución inyectable	10 ampollas	\$480	Dic 2020

Para la metoclopramida el rango de precios por ampolla adquirida en el último semestre está entre \$264 y \$714 pesos.

Tabla 3.5. Histórico de demanda de ampicilina + sulbactam para un trimestre

Unidades requeridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Unidades/ Presentación	Valor unitario	Fecha
1000	AMPLICINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución inyectable	10 viales	\$1.400	Jul 2020
2000	AMPLICINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución inyectable	10 viales	\$2.367	Sep 2020
400	AMPLICINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución inyectable	10 viales	\$1.840	Nov 2020
800	AMPLICINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución inyectable	10 viales	\$2.119	Nov 2020

Para la ampicilina más sulbactam, el rango de precios por vial adquirido en el último semestre se encuentra entre \$1.400 y \$2.362 pesos.

- iii. Establecer un segundo precio de referencia para cada medicamento tomando como fundamento el precio máximo de venta presentado por el Termómetro de Precios de Medicamentos del Ministerio de Salud³.

La consulta de los principios activos en el Termómetro de Precios de Medicamentos arrojó los siguientes valores máximos por unidad, de acuerdo con la información registrada en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos – SISMED para el canal de comercialización institucional.

Tabla 3.6. Precios máximos de compra reportados en SISMED entre 10/2019 y 12/2020 para el canal institucional

³ <https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-precios.aspx>

Principio activo	Nombre comercial	Laboratorio	Valor unitario	Límite (Color)*
Enoxaparina De Sodio 40 MG	CLENOX	Procaps	\$13.170	Único naranja
Metoclopramida	METOCLOPRAMIDA	Corpaul	\$30	Inferior verde
	METOCLOPRAMIDA	Bio Estéril	\$540	Superior verde
	METOCLOPRAMIDA	Ryan	\$715	Inferior naranja
	METOCLOPRAMIDA	Biosano	\$989	Superior naranja
	PLASIL	Bussié	\$4.694	Único rojo
Ampicilina 1g + Sulbactam 0.5 g	BIOSABACTAM	Bioselect	\$800	Inferior verde
	AMPICILINA	Proclin	\$1.560	Superior verde
	AMPICILINA	Farmacológica	\$2.617	Inferior naranja
	AMPIDELT	Delta	\$3.270	Superior naranja

*La escala de colores establece que a más rojo el precio es mayor y si se acerca a verde es más bajo.

- iv. Establecer un tercer precio de referencia para cada medicamento tomando como fundamento los precios negociados por las ESE presentes en la misma zona geográfica donde opera la ESE compradora en el último año.

La consulta de los contratos y órdenes de compra de medicamentos de las ESE de la región para 2020 arrojó los **siguientes valores** negociados con el mercado. Para conocer más sobre el uso de los datos abiertos, se sugiere consultar la [Guía de Uso de Datos Abiertos para la Compra de Medicamentos](#).

Tabla 3.7. Precios de compra en ESE de la región de Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solución Inyectable.

Demanda aproximada (unidades)	Valor (pesos)	Fecha de compra	Entidad compradora
600	\$14.400	08/2020	ESE 1
600	\$14.500	10/2020	ESE 1
350	\$13.100	07/2020	ESE 2
800	\$13.500	11/2020	ESE 2

1000	\$12.000	08/2020	ESE 3
1000	\$14.850	08/2020	ESE 4
1200	\$13.900	06/2020	ESE 5
1500	\$13.600	12/2020	ESE 5

Para la enoxaparina sódica el rango de precios por jeringa prellenada adquirida por otras ESE en la región está entre \$12.000 y \$14.850 pesos.

Tabla 3.8. Precios de compra en ESE de la región **Metoclopramida Ampolla.**

Demanda aproximada (unidades)	Valor (pesos)	Fecha de compra	Entidad compradora
1000	\$540	08/2020	ESE 1
800	\$480	10/2020	ESE 2
1500	\$295	10/2020	ESE 3
1000	\$450	11/2020	ESE 3
100	\$525	11/2020	ESE 4
1000	\$580	12/2020	ESE 4
1500	\$550	10/2020	ESE 5
1000	\$610	12/2020	ESE 5

Para la metoclopramida el rango de precios por ampolla adquirida por otras ESE está entre \$295 y \$580 pesos.

Tabla 3.9. Precios de compra en ESE de la región **Ampicilina sódica + sulbactam 1G+0,5G POLV.**

Demanda aproximada (unidades)	Valor (pesos)	Fecha de compra	Entidad compradora
1400	\$1.480	08/2020	ESE 1
600	\$1.950	10/2020	ESE 1
1000	\$1.610	07/2020	ESE 2
1000	\$1.750	11/2020	ESE 2
1200	\$1.600	08/2020	ESE 3

1000	\$1.585	08/2020	ESE 4
500	\$1.790	06/2020	ESE 5
1500	\$1.960	12/2020	ESE 5

Para la ampicilina más sulbactam, el rango de precios por vial adquirido en el último semestre se encuentra entre \$1.480 y \$1.960 pesos.

- v. Identificar proveedores potenciales mediante al análisis de información de procesos de contratación realizados por otras ESE de la misma zona geográfica en años anteriores, búsquedas en internet y entrevistas a profesionales de la salud de la entidad y de otras ESE de la región, identificando los contactos comerciales con quienes la entidad buscará comunicarse para solicitar la información necesaria para desarrollar el estudio de mercado y dar a conocer las oportunidades de negocio.

A partir de la información registrada en SECOP es posible identificar proveedores con experiencia en el suministro de un bien o prestación de un servicio a entidades estatales. Esta lista de proveedores es complementada con otras fuentes de información para tener un entendimiento más amplio y detallado del mercado.

Tabla 3.10. Base de Proveedores – Contactos

Nombre proveedor	Ciudad de domicilio	Nombre contacto	Cargo contacto	Teléfono / Correo electrónico	Entidades compradoras
Proveedor 1	Municipio 1	Nombre 1	Cargo 1	correo electrónico 1	ESE 1 ESE 3 ESE 4 ESE 5
Proveedor 2	Municipio 1	Nombre 2	Cargo 2	correo electrónico 2	ESE 1 ESE 2
Proveedor 3	Municipio 2	Nombre 3	Cargo 1	correo electrónico 3	ESE 1 ESE 2 ESE 3
Proveedor n	...	...	...	...	...

- vi. Lanzar una solicitud de información no vinculante (RFI) según el modelo propuesto a continuación, comunicando al mercado oferente además la estrategia de agregación de demanda que planea aplicar la ESE para la compra de medicamentos.

Modelo de solicitud de información no vinculante (RFI)

El documento que debe exponer:

- La importancia de contar con un buen estudio de mercado dado el impacto que tiene esta categoría sobre el bienestar de la ciudadanía, el volumen de gasto y la oportunidad de incrementar la transparencia, mejorar la eficiencia e incrementar la cobertura y calidad del servicio de salud.
- Los objetivos del RFI
 - Identificar proveedores interesados y entender sus características.
 - Comprender la oferta de bienes y servicios.
 - Entender los precios de mercado y las condiciones de suministro ofrecidas.
 - Entender las necesidades del proveedor para lograr un buen desempeño.
- Las instrucciones de diligenciamiento, los datos de contacto para resolver dudas y la fecha límite de entrega de la información.
- La demanda de medicamentos para el trimestre:

Tabla 1. Demanda estimada de medicamentos para el trimestre

Unidades requeridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Presentación
3000	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	jeringa prellenada
...	...	...	...	...	...

- El registro de información general del proveedor:

Tabla 2. Información de contacto

Persona de contacto	
Cargo	
Teléfono fijo:	
Teléfono celular:	
Correo electrónico	

Tabla 3: Información general de la empresa

Razón social	
NIT	
Año de constitución	
Dirección	
Ciudad	
Página web	

Tabla 4. Información financiera de la empresa

Indicador	Año 0	Año 1
Ventas Nacionales:		
Activo Corriente:		
Activo Total:		
Pasivo Corriente:		
Pasivo Total:		
Patrimonio:		
Utilidad Operacional:		
Utilidad Neta:		
Ventas Nacionales:		

Tabla 5. Información de experiencia de la empresa

#	Entidad compradora	No. De contrato	Objeto	Fecha de firma	Valor del contrato con adiciones
1					
2					
n	...	...	...	...	...

- Sección de registro de oferta del mercado:

Tabla 6. Condiciones de suministro y recambio y tiempos de pago.

Requerimientos de suministro		¿Lo ofrece? S/N	Si no lo hace, ¿cuál es su oferta de nivel de servicio?
Municipio de entrega			
Frecuencia de entrega:			
Tiempo de entrega:			
Características técnicas:			
Requerimientos de calidad:			
Devoluciones:			
Tiempo de pago:			

Tabla 7. Medicamentos requeridos

Principio activo	Presentación	Unidad de manejo	Laboratorio	Valor unitario	Presentación alternativa	Laboratorio	Valor unitario
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

- vii. Analizar la información suministrada por el mercado oferente, ahondando en:
- Los rangos de precios por unidad para cada medicamento.

Tabla 3.11. Medicamentos requeridos

Principio activo	Rango 1	Rango 2	Rango 3	Rango 4	R def
Enoxaparina De Sodio 40 Mg	\$12.500 \$18.200	\$13.170 \$13.170	\$12.000 \$14.850	\$12.000 \$15.000	\$12.000 \$13.170
Metoclopramida	\$264 \$714	\$30 \$540	\$295 \$580	\$300 \$620	\$264 \$540
Ampicilina 1 g + Sulbactam 0.5g	\$1.400 \$2.362	\$800 \$1.560	\$1.480 \$1.960	\$1.200 \$2.120	\$1.200 \$1.560

- Posibles alternativas en medicamentos requeridos y su impacto en calidad y precio.

Tabla 3.12. Análisis de alternativas

Principio activo	Presentación solicitada	Presentación alternativa	% oferta alternativa	Análisis comparativo de calidad y precio
Enoxaparina De Sodio 40 Mg	\$12.500	\$13.170	\$12.000	\$12.000
	\$18.200	\$13.170	\$14.850	\$13.170
Metoclopramida	\$264	\$30	\$295	\$264
	\$714	\$540	\$580	\$540
Ampicilina 1 g + Sulbactam 0.5g	\$1.400	\$800	\$1.480	\$1.200
	\$2.362	\$1.560	\$1.960	\$1.560

- Las condiciones de suministro ofertadas.

Tabla 3.13. Condiciones de suministro ofertadas

Requerimiento	# Proveedores que cumplen	% Proveedores que cumplen	Ofertas alternativas
Municipio de entrega			
Frecuencia de entrega:			
Tiempo de entrega:			
Características técnicas:			
Requerimientos de calidad:			
Devoluciones:			
Tiempo de pago:	...	...	...

- El comportamiento de los indicadores financieros y de capacidad organizacional del sector. Para conocer más sobre los requisitos habilitantes en el Proceso de Contratación, se sugiere consultar el [Manual para determinar y verificar requisitos habilitantes](#) de Colombia Compra Eficiente.

Tabla 3.14. Indicadores financieros y de capacidad organizacional

Requerimiento	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Proveedor 4	Proveedor n
Índice de liquidez					...
Índice de endeudamiento					...
Rentabilidad del patrimonio					...
Rentabilidad del activo					...

- viii. Profundizar en el entendimiento del mercado mediante comunicaciones adicionales en los casos en los que los oferentes:
- No demuestran interés en participar
 - Presentan precios que difieren en gran medida frente a los precios de referencia identificados anteriormente
 - Ofrezcan productos o condiciones de suministro alternativos desconocidos para el comprador.
- ix. Estructurar el proceso de contratación para los medicamentos demandados para un periodo mínimo de un trimestre, utilizando la modalidad de selección competitiva más apropiada de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad.

El proceso de compra debe contemplar (i) el comportamiento dinámico de los precios de mercado al momento de establecer el presupuesto y (ii) la conformación de lotes que agrupen ítems contemplando variables como la incertidumbre en la demanda y el nivel de competencia en el mercado para evitar la negociación directa o desbalances en la mezcla de precios ofertados.

2. Negociación conjunta – Agregación de demanda entre entidades

La agregación de demanda entre entidades hace referencia a la práctica de asociar a varias ESE para iniciar un Proceso de Contratación con el objetivo de seleccionar a los proveedores que presenten las ofertas más ventajosas. Posteriormente cada entidad suscribirá y ejecutará un contrato propio con cada oferente, derivado de la oferta realizada en el Proceso de Contratación conjunto.

Esta palanca optimizaría los procesos de negociación y contratación para seleccionar a los proveedores que presenten las ofertas más competitivas, a través de las cooperativas de hospitales o mediante alianzas estratégicas.

A. ¿Por qué funciona esta palanca?:

La [Ley 1438 de 2011](#) en su artículo 88, modificado por el artículo 71 de la [Ley 1753 de 2015](#), permite a las Entidades Sociales del Estado asociarse entre sí y utilizar mecanismos con el objetivo de aprovechar economías de escala y mejorar la calidad, oportunidad, eficiencia y transparencia en la contratación.

Al igual que en la palanca de agregación de demanda en el tiempo, incrementar el tamaño de la compra hace que la oportunidad de negocio sea más atractiva para el proveedor. Esto se debe a que la utilidad potencial es mayor que en procesos de compra pequeños, por lo que el proveedor tiene mayores incentivos para invertir tiempo y esfuerzo en presentar una oferta.

Al ser la oportunidad de negocio más atractiva para el proveedor también se espera un mayor nivel de competencia. Esto motiva a los proveedores a presentar ofertas más ventajosas para el comprador en términos de precio y condiciones de suministro.

B. Cuando es relevante aplicar esta palanca:

Las entidades con presencia en una misma zona geográfica y que no cuentan con un volumen de compra elevado pueden verse beneficiadas por la aplicación de esta palanca. Estas entidades tradicionalmente han tenido el reto de lograr que el mercado proveedor participe en los procesos de contratación debido a la percepción de que el costo de presentarse supera los beneficios esperados. Adicionalmente, la ausencia de competencia obliga a las entidades compradoras a negociar directamente el valor de los medicamentos con un pequeño grupo de proveedores, forzando a la adquisición de medicamentos con precios elevados de venta.

Para determinar la relevancia de aplicar la palanca, la entidad compradora debe analizar su comportamiento de compra a partir de la información disponible en el SECOP y en el sistema ERP de la entidad para identificar si alguna de las siguientes banderas rojas de compra está presente.

- i. Alta dispersión de precios de medicamentos negociados por distintas entidades de una misma zona geográfica.
- ii. Compra a un único proveedor a pesar de que hay más proveedores en el mercado.

Si esta bandera roja de compras es identificada, la entidad debe profundizar su entendimiento de las razones que las generan y evaluar si la compra conjunta permite negociar mejores precios y condiciones de suministro e incentivar la participación de más proveedores.

Un hospital público de segundo nivel ubicado en un municipio de categoría 3 en Colombia, con una población de 127.000 habitantes y un gasto anual aproximado en medicamentos de US\$567.000, compra un grupo de medicamentos que también adquieren otros tres hospitales de primer nivel de municipios de categoría 6 del mismo departamento, para los que el presupuesto de la categoría oscila entre los US\$40.000 y los US\$117.000.

Al analizar el comportamiento de gasto para un grupo de medicamentos, el responsable de compras identificó que adquirió algunos medicamentos a mayor precio que otras ESE de la región y en otros casos que las demás ESE recibieron ofertas para el suministro de medicamentos de difícil consecución que no había sido posible adquirir en los últimos meses.

Tabla 4.1. Análisis de gasto para medicamentos seleccionados

Enoxaparina Sódica 40 mg/0,4 ml Solución Inyectable				
Entidad compradora	Demanda aproximada (unidades)	Valor (Pesos)	Fecha de compra	Diferencia máxima en precio
ESE 1	600	\$15.500	08/2020	25%
ESE 2	600	\$14.500	10/2020	
ESE 3	350	\$13.100	07/2020	
ESE 4	800	\$12.400	11/2020	

Metoclopramida Ampolla				
Entidad compradora	Demanda aproximada (unidades)	Valor (Pesos)	Fecha de compra	Diferencia máxima en precio
ESE 1	1000	\$285	11/2020	114%
ESE 2	1000	\$580	12/2020	
ESE 3	1500	\$550	10/2020	
ESE 4	1000	\$610	12/2020	

Ampicilina sódica + sulbactam 1G + 0,5 POLV				
Entidad compradora	Demanda aproximada (unidades)	Valor (Pesos)	Fecha de compra	Diferencia máxima en precio
ESE 1	1400	\$1.480	08/2020	32%
ESE 2	600	\$1.950	10/2020	
ESE 3	1000	\$1.610	07/2020	
ESE 4	1000	\$1.750	11/2020	

C. Factores críticos de éxito

Para aplicar la palanca de negociación conjunta de manera exitosa, es necesario asegurar que los siguientes factores son tenidos en cuenta por la entidad compradora:

Equipo de trabajo:

- Existe una entidad que lidera el proceso y que está en capacidad de coordinar a las ESE participantes.
- La Secretaría de Salud municipal o departamental participa en la iniciativa para facilitar la articulación de las entidades compradores y brindar asesoría jurídica cuando sea requerida.
- Un equipo de trabajo multidisciplinario interinstitucional es conformado para desarrollar de manera colaborativa el proceso de contratación.

Planeación de la demanda:

- Las entidades compradoras participantes han realizado un análisis de la demanda⁴ adecuado para adquirir conocimiento detallado y acertado de los medicamentos que requerirán para la operación.
- Planeación de la compra: Las entidades compradoras participantes han realizado un análisis de mercado completo, entre otras cosas para conocer los valores de mercado reales y asegurar la disponibilidad del presupuesto requerido para la compra.
- El mercado conoce los planes de agregar demanda entre entidades y los proveedores están dispuestos a presentar su oferta cuando inicie la etapa de selección del proceso de contratación conjunto.
- La iniciativa cuenta con el apoyo de los ordenadores del gasto y los líderes de las funciones de contratación y jurídica.
- Las entidades compradoras estructuran el proceso de contratación conformando los lotes de manera que promuevan la presentación de ofertas para todos los medicamentos requeridos y minimicen el riesgo de que la compra de ciertos medicamentos obligue a negociaciones donde el precio de compra sea superior al rango de precios de referencia establecido anteriormente.

- Marco Normativo:

- Las entidades compradoras contemplan la negociación conjunta dentro de sus Manuales de Contratación.

D. Pasos a seguir:

- i. Acordar entre ESE de la misma zona geográfica la participación en la estructuración de un proceso de contratación conjunto y seleccionar a la entidad que liderará la iniciativa y que dará apertura al proceso de contratación en nombre de todas las ESE partícipes.

Un hospital público de segundo nivel de un municipio de categoría 3 y tres hospitales de primer nivel de municipios vecinos de categoría 6 han decidido adelantar una compra conjunta de medicamentos. El hospital más grande liderará el proceso de compra con el direccionamiento y apoyo de la Secretaría de Salud Departamental.

⁴ Análisis de la Demanda: entendimiento profundo de qué se ha requerido y será requerido en el futuro en la entidad y cómo han sido ejecutados los procesos de contratación asociados. Visión del comprador.

- ii. A partir del perfil epidemiológico de la población y la proyección en el volumen de pacientes que esperan atender en el periodo analizado, cada entidad debe establecer la demanda de medicamentos.

Tabla 4.2. Demanda estimada de medicamentos para un trimestre desagregada por ESE

Entidad compradora	Unidades requeridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Presentación
ESE 1	3000	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	jeringa prellenada
ESE 2	1000	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	Jeringa prellenada
ESE 3	800	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	jeringa prellenada
ESE 1	2400	METO-CLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	ampolla
ESE 2	2000	METO-CLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	ampolla
ESE 3	1500	METO-CLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	ampolla
ESE 1	2800	AMPICILINA + SULBACTAM	1 + 0,5	gr	polvo para solución iny.	vial
ESE 2	3200	AMPICILINA + SULBACTAM	1 + 0,5	gr	polvo para solución iny.	vial
ESE 3	1200	AMPICILINA + SULBACTAM	1 + 0,5	gr	polvo para solución iny.	vial

- iii. Establecer un primer precio de referencia para cada medicamento tomando como fundamento el costo de adquisición de este en los últimos procesos de contratación de las entidades partícipes.

Tabla 4.3. Histórico de demanda de enoxaparina sódica

Unidades adquiridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Unidades / presentación	Valor unitario	Fecha
600	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$14.300	Jun 2020
1200	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$12.500	Ago 2020

600	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$18.200	Nov 2020
400	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$12.750	Dic 2020

Para la enoxaparina sódica el rango de precios por jeringa prellenada adquirida en el último semestre está entre \$12.500 y \$18.200 pesos.

Tabla 4.4. Histórico de demanda de metoclopramida para un trimestre

Unidades adquiridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Unidades / presentación	Valor unitario	Fecha
1500	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	10 ampollas	\$566	Sep 2020
100	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	10 ampollas	\$264	Nov 2020
1000	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	10 ampollas	\$714	Dic 2020
1000	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	10 ampollas	\$480	Dic 2020

Para la metoclopramida el rango de precios por ampolla adquirida en el último semestre está entre \$264 y \$714 pesos.

Tabla 4.5. Histórico de demanda de ampicilina + sulbactam para un trimestre

Unidades adquiridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Unidades / presentación	Valor unitario	Fecha
1000	AMPICILINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución iny.	10 viales	\$1.400	Jul 2020
2000	AMPICILINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución iny.	10 viales	\$2.362	Sep 2020
400	AMPICILINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución iny.	10 viales	\$1.840	Nov 2020
800	AMPICILINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución iny.	10 viales	\$2.119	Nov 2020

Para la ampicilina más sulbactam, el rango de precios por vial adquirida en el último

semestre se encuentra entre \$1.400 y \$2.362 pesos.

- iv. Establecer un segundo precio de referencia para cada medicamento tomando como fundamento el precio máximo de venta presentado por el Termómetro de Precios de Medicamentos del Ministerio de Salud.

Estos son los valores máximos por unidad registrado en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos – SISMED para el canal de comercialización institucional.

Tabla 4.6. Precios máximos de compra reportados en SISMED entre 10/2019 y 12/2020 para el canal institucional

Principio activo	Nombre comercial	Laboratorio	Valor unitario	Límite
Enoxaparina De Sodio 40 Mg	CLENOX	Procaps	\$13.170	Único naranja
Metoclopramida	METOCLOPRAMIDA	Corpaul	\$30	Inferior verde
	METOCLOPRAMIDA	Bio Estéril	\$540	Superior verde
	METOCLOPRAMIDA	Ryan	\$715	Inferior naranja
	METOCLOPRAMIDA	Biosano	\$989	Superior naranja
	PLASIL	Bussié	\$4.694	Único rojo
Ampicilina 1 g + Sulbactam 0.5g	BIOSABACTAM	Bioselect	\$800	Inferior verde
	AMPICILINA	Proclin	\$1.560	Superior verde
	AMPICILINA	Farmacológica	\$2.617	Inferior naranja
	AMPIDELT	Delta	\$3.270	Superior naranja

- v. Establecer un tercer precio de referencia para cada medicamento tomando como fundamento los precios negociados por las ESE presentes en la misma zona geográfica dónde operan las entidades compradoras partícipes en el último año.

Tabla 4.7. Precios de compra en ESE de la región de Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solución Inyectable.

Demanda aproximada (unidades)	Valor (pesos)	Fecha de compra	Entidad compradora
600	\$14.400	08/2020	ESE-A
600	\$14.500	10/2020	ESE-A
350	\$13.100	07/2020	ESE-B
800	\$13.500	11/2020	ESE-B
1000	\$12.000	08/2020	ESE-C
1000	\$15.850	08/2020	ESE-D
1200	\$13.900	06/2020	ESE-E
1500	\$13.600	12/2020	ESE-E

Para la enoxaparina sódica el rango de precios por jeringa prellenada adquirida por otras ESE en la región está entre \$12.000 y \$15.850 pesos.

Tabla 4.8. Precios de compra en ESE de la región Metoclopramida Ampolla.

Metoclopramida Ampolla			
Demanda aproximada (unidades)	Valor (pesos)	Fecha de compra	Entidad compradora
1000	\$540	08/2020	ESE-A
800	\$480	10/2020	ESE-B
1500	\$295	10/2020	ESE-C
1000	\$450	11/2020	ESE-C
100	\$525	11/2020	ESE-D
1000	\$580	12/2020	ESE-D
1500	\$550	10/2020	ESE-E
1000	\$610	12/2020	ESE-E

Para la metoclopramida el rango de precios por ampolla adquirida por otras ESE está entre \$295 y \$580 pesos.

Ampicilina sódica + sulbactam 1G+0,5G POLV			
Demanda aproximada (unidades)	Valor (pesos)	Fecha de compra	Entidad compradora
1400	\$1.480	08/2020	ESE-A
600	\$1.950	10/2020	ESE-A
1000	\$1.610	07/2020	ESE-B
1000	\$1.750	11/2020	ESE-B
1200	\$1.600	08/2020	ESE-C
1000	\$1.585	08/2020	ESE-C
500	\$1.790	06/2020	ESE-E
1500	\$1.960	12/2020	ESE-E

Para la ampicilina más sulbactam, el rango de precios por vial adquirida en el último semestre se encuentra entre \$1.480 y \$1.960 pesos.

- vi. Identificar proveedores potenciales mediante al análisis de información de (i) procesos de contratación realizados por otras ESE de la misma zona geográfica en años anteriores, (ii) búsquedas en internet y (iii) entrevistas a profesionales de la salud de la entidad y de otras ESE de la región, identificando los contactos comerciales con quienes la entidad buscará comunicarse para solicitar la información necesaria para desarrollar el estudio de mercado y dar a conocer las oportunidades de negocio.

A partir de la información registrada en SECOP es posible identificar proveedores con experiencia en el suministro de un bien o prestación de un servicio a entidades estatales. Esta lista de proveedores es complementada con otras fuentes de información para tener un entendimiento más amplio y detallado del mercado.

Tabla 4.9. Base de Proveedores – Contactos

Nombre proveedor	Ciudad de domicilio	Nombre contacto	Cargo contacto	Teléfono / Correo electrónico	Entidades compradoras
Proveedor 1	Municipio 1	Nombre 1	Cargo 1	Correo electrónico 1	ESE 1 ESE 3 ESE 4 ESE 5
Proveedor 2	Municipio 1	Nombre 2	Cargo 2	Correo electrónico 2	ESE 1 ESE 2
Proveedor 3	Municipio 2	Nombre 3	Cargo 1	Correo electrónico 3	ESE 1 ESE 2 ESE 3
Proveedor n	...	...	...	...	...

- x. Lanzar una solicitud de información no vinculante (RFI) siguiendo el modelo propuesto, comunicando al mercado oferente además la estrategia de adquisiciones que planean aplicar las ESE partícipes para la compra de medicamentos.
- xi. Analizar la información suministrada por el mercado oferente, ahondando en:
 - Los rangos de precios por unidad para cada medicamento.

Tabla 4.10. Medicamentos requeridos

Principio activo	Rango 1	Rango 2	Rango 3	Rango 4	R def
Enoxaparina De Sodio 40 Mg	\$12.500 \$18.200	\$13.170 \$13.170	\$12.000 \$14.850	\$12.000 \$15.000	\$12.000 \$13.170
Metoclopramida	\$264 \$714	\$30 \$540	\$295 \$580	\$300 \$620	\$264 \$540
Ampicilina 1 g + Sulbactam 0.5g	\$1.400 \$2.362	\$800 \$1.560	\$1.480 \$1.960	\$1.200 \$2.120	\$1.200 \$1.560

- Posibles alternativas en medicamentos requeridos y su impacto en calidad y precio.

Tabla 4.11. Medicamentos requeridos

Principio activo	Presentación solicitada	Presentación alternativa	% oferta alternativa	Análisis comparativo de calidad y precio
...	...	...		...

- Las condiciones de suministro ofertadas

Tabla 4.12. Condiciones de suministro ofertadas

Requerimiento	# Proveedores que cumplen	% Proveedores que cumplen	Ofertas alternativas
Municipio de entrega			
Frecuencia de entrega:			
Tiempo de entrega:			
Características técnicas:			
Requerimientos de calidad:			
Devoluciones:			
Tiempo de pago:	...	...	...

- El comportamiento de los indicadores financieros y de capacidad organizacional del sector

Tabla 4.13. Indicadores financieros y de capacidad organizacional

Requerimiento	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Proveedor 4	Proveedor n
Índice de liquidez					...
Índice de endeudamiento					...
Rentabilidad del patrimonio					...
Rentabilidad del activo					...

- xii. Profundizar en el entendimiento del mercado mediante comunicaciones adicionales en los casos en los que los oferentes
- No demuestran interés en participar
 - Presentan precios que difieren en gran medida frente a los precios de referencia identificados anteriormente
 - Ofrezcan productos o condiciones de suministro alternativos desconocidos para el comprador.
- xiii. Estructurar el proceso de contratación para los medicamentos demandados para un periodo mínimo de un trimestre, utilizando la modalidad de selección competitiva más apropiada de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la entidad que lidera el proceso. Posteriormente cada entidad compradora firmará un contrato independiente con el proveedor o proveedores a los que sea adjudicado el proceso de contratación y lo registrará independientemente en SECOP I o II.

Es de anotar que el proceso de compra debe contemplar (i) el comportamiento dinámico de los precios de mercado al momento de establecer el presupuesto y (ii) la conformación de lotes que agrupen ítems contemplando variables como la incertidumbre en la demanda y el nivel de competencia en el mercado para evitar la negociación directa o desbalances en el mix de precios ofertados.

3. Migración de marca a genéricos

La migración de marca a genéricos hace referencia a la práctica de solicitar medicamentos genéricos sobre medicamentos de marca en los casos en los que la patente de la molécula del principio activo ya no está vigente.

A. ¿Por qué funciona esta palanca?:

Los medicamentos genéricos presentan el mismo efecto terapéutico que los medicamentos de marca y son hasta un [85% más económicos](#) de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y las agencias sanitarias⁵ de las Américas.

B. Cuando es relevante aplicar esta palanca:

Las entidades compradoras que demandan un alto volumen de medicamentos cuyo principio activo no está sujeto a una patente vigente pueden beneficiarse de la aplicación de esta palanca. Si adicionalmente la ESE ya viene adquiriendo de manera simultánea la versión genérica y el medicamento de marca para el mismo principio activo, puede considerarse que la entidad ya tiene un avance en la aplicación de esta palanca.

Para determinar la relevancia de aplicar la palanca, la entidad compradora debe analizar su comportamiento de compra a partir de la información disponible en el SECOP y en el sistema ERP de la entidad para identificar si alguna de las siguientes banderas rojas de compra está presente.

- i. Adquisición de versión genérica y de marca en un mismo proceso de contratación para un mismo principio activo.
- ii. Adquisición de versión genérica y de marca en múltiples procesos de contratación en un periodo corto de tiempo.

⁵ Las agencias de referencia como INVIMA cuentan con una lista corta de medicamentos que requieren una sustitución controlada (bien de genérico a marca o de marca a genérico). Esto no debe limitar la migración de marca a genéricos, simplemente se debe tener claridad de los controles clínicos de esta sustitución y evitar una migración reiterada, por lo cual es importante agregar la demanda en el tiempo.

Un hospital público de tercer nivel ubicado en un municipio de primera categoría en Colombia con una población de 358.000 habitantes y un gasto anual aproximado en medicamentos de US\$5.000.000, adquiere los siguientes medicamentos en versión genérica y versión comercial:

Tabla 5.1. Compras de medicamentos en versión genérica y de marca

Principio activo	Versión	Fecha	Precio	Dif en precio
Enoxaparina sódica	Enoxaparina sódica			
	Clexane			
Metoclopramida	Metoclopramida			
	Plasil			
Ampicilina + Sulbactam	Ampicilina + Sulbactam			
	Unasyn			

Si alguna de estas banderas rojas de compras es identificada, la entidad debe profundizar su entendimiento en las razones que la generan y evaluar si es viable migrar hacia la compra de los medicamentos con estos principios activos en versión genérica.

C. Factores críticos de éxito

Para aplicar la palanca de migración a medicamentos genéricos es necesario asegurar que los siguientes factores son contemplados por la entidad compradora:

- Política farmacéutica o farmacológica: El Comité de Farmacia y Terapéutica o el Comité Científico de cada hospital apoya la iniciativa de migrar de manera parcial o completa hacia la compra de medicamentos genéricos.
- Planeación de la demanda: La entidad ha realizado un análisis de la demanda adecuado para adquirir conocimiento detallado y acertado de los medicamentos genéricos que requerirá para la operación en un periodo extenso de tiempo.
- Planeación de la Compra: La entidad elabora el proceso de contratación estructurando los lotes de manera que promueva la presentación de ofertas para todos los medicamentos requeridos y minimice el riesgo de que la compra de ciertos medicamentos obligue a negociaciones donde el precio de compra sea superior al rango de precios de referencia establecido anteriormente.

Se sugiere:

- Política farmacéutica o farmacológica:
 - El Comité de Farmacia y Terapéutica o el Comité Científico de cada hospital apoya la iniciativa de migrar de manera parcial o completa hacia la compra de medicamentos genéricos.
- Planeación de la demanda:
 - La entidad ha realizado un análisis de la demanda adecuado para adquirir conocimiento detallado y acertado de los medicamentos genéricos que requerirá para la operación en un periodo extenso de tiempo.
 - La entidad elabora el proceso de contratación estructurando los lotes de manera que promueva la presentación de ofertas para todos los medicamentos requeridos y minimice el riesgo de que la compra de ciertos medicamentos obligue a negociaciones donde el precio de compra sea superior al rango de precios de referencia establecido anteriormente.

D. Pasos a seguir:

- i. Identificar los medicamentos para los que el Comité Técnico de la ESE ya haya autorizado la adquisición de su versión genérica.

Compras confirmó que la compra en versión genérica para los siguientes principios activos ha sido aprobada:

- Enoxaparina Sódica
- Metoclopramida
- Ampicilina + Sulbactam

- ii. Identificar los medicamentos para los que aún se solicita la compra de marca aunque el Comité Técnico ya haya autorizado la adquisición de la versión genérica.

Tabla 5.2. Solicitud para medicamentos genéricos

Principio activo	Versión	Fecha	Precio	Dif en precio
Enoxaparina sódica	Enoxaparina sódica			
	Clexane			
Metoclopramida	Metoclopramida			
	Plasil			
Ampicilina +	Ampicilina + Sulbactam			

Sulbactam	Unasyn			
-----------	--------	--	--	--

- iii. A partir del perfil epidemiológico de la población y la proyección en el volumen de pacientes que esperan atender en el periodo analizado, establecer la demanda de la totalidad de medicamentos requeridos.

Estos son algunos de los medicamentos que el servicio farmacéutico estima que necesitará para atender a los pacientes en los próximos meses.

Tabla 5.3. Demanda estimada de medicamentos de una ESE para un trimestre

Unidades requeridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Presentación
3000	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	jeringa prellenada
2400	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	Ampolla
3200	AMPICILINA + SULBACTAM	1 + 0,5	gr	polvo para solución inyectable	vial

- iv. Establecer un primer precio de referencia para cada medicamento tomando como fundamento el costo de adquisición de este en los últimos procesos de contratación de la entidad, teniendo en cuenta si se está adquiriendo la versión genérica o de marca.

Tabla 5.4. Histórico de demanda de enoxaparina sódica

Unidades adquiridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Unidades / presentación	Valor unitario	Fecha
600	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$14.300	Jun 2020
1200	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$12.500	Ago 2020
600	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$18.200	Nov 2020

400	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$12.750	Dic 2020
-----	--------------------	--------	-------	---------------------	-------------------------	----------	----------

Para la enoxaparina sódica el rango de precios por jeringa prellenada adquirida en el último semestre está entre \$12.500 y \$18.200 pesos.

Tabla 5.5. Histórico de demanda de metoclopramida para un trimestre

Unidades adquiridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Unidades / presentación	Valor unitario	Fecha
1500	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	10 ampollas	\$566	Sep 2020
100	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	10 ampollas	\$264	Nov 2020
1000	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	10 ampollas	\$714	Dic 2020
1000	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	10 ampollas	\$480	Dic 2020

Para la metoclopramida el rango de precios por ampolla adquirida en el último semestre está entre \$264 y \$714 pesos.

Tabla 5.6. Histórico de demanda de ampicilina + sulbactam para un trimestre

Unidades adquiridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Unidades / presentación	Valor unitario	Fecha
1000	AMPICILINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución iny.	10 viales	\$1.400	Jul 2020
2000	AMPICILINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución iny.	10 viales	\$2.362	Sep 2020
400	AMPICILINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución iny.	10 viales	\$1.840	Nov 2020
800	AMPICILINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución iny.	10 viales	\$2.119	Nov 2020

Para la ampicilina más sulbactam, el rango de precios por vial adquirida en el último semestre se encuentra entre \$1.400 y \$2.362 pesos.

- v. Establecer un segundo precio de referencia para cada medicamento tomando como fundamento el precio máximo de venta presentado por el Termómetro de Precios de Medicamentos del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta si se está adquiriendo la versión genérica o de marca.

Estos son los valores máximos por unidad registrado en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos - SISMED para el canal de comercialización institucional.

Tabla 5.7. Precios máximos de compra reportados en SISMED entre 10/2019 y 12/2020 para el canal institucional

Principio activo	Nombre comercial	Laboratorio	Valor unitario	Límite
Enoxaparina De Sodio 40 Mg	CLENOX	Procaps	\$13.170	Unico naranja
Metoclopramida	METOCLOPRAMIDA	Corpaul	\$30	Inferior verde
	METOCLOPRAMIDA	Bio Estéril	\$540	Superior verde
	METOCLOPRAMIDA	Ryan	\$715	Inferior naranja
	METOCLOPRAMIDA	Biosano	\$989	Superior naranja
	PLASIL	Bussié	\$4.694	Único rojo
Ampicilina 1 g + Sulbactam 0.5g	BIOSABACTAM	Bioselect	\$800	Inferior verde
	AMPICILINA	Proclin	\$1.560	Superior verde
	AMPICILINA	Farmacológica	\$2.617	Inferior naranja
	AMPIDELT	Delta	\$3.270	Superior naranja

- vi. Establecer un tercer precio de referencia para cada medicamento tomando como fundamento los precios negociados por las ESE presentes en la misma zona geográfica dónde opera la ESE compradora en el último año, teniendo en cuenta si se está adquiriendo la versión genérica o de marca.

Tabla 5.8. Precios de compra en ESE de la región de Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solución Inyectable.

Demanda aproximada (unidades)	Valor (pesos)	Fecha de compra	Entidad compradora
600	\$14.400	08/2020	ESE-A
600	\$14.500	10/2020	ESE-A
350	\$13.100	07/2020	ESE-B
800	\$13.500	11/2020	ESE-B
1000	\$12.000	08/2020	ESE-C
1000	\$15.850	08/2020	ESE-D
1200	\$13.900	06/2020	ESE-E
1500	\$13.600	12/2020	ESE-E

Para la enoxaparina sódica el rango de precios por jeringa prellenada adquirida por otras ESE en la región está entre \$12.000 y \$15.850 pesos.

Tabla 5.9. Precios de compra en ESE de la región **Metoclopramida Ampolla**.

Metoclopramida Ampolla			
Demanda aproximada (unidades)	Valor (pesos)	Fecha de compra	Entidad compradora
1000	\$540	08/2020	ESE-A
800	\$480	10/2020	ESE-B
1500	\$295	10/2020	ESE-C
1000	\$450	11/2020	ESE-C
100	\$525	11/2020	ESE-D
1000	\$580	12/2020	ESE-D
1500	\$550	10/2020	ESE-E
1000	\$610	12/2020	ESE-E

Para la metoclopramida el rango de precios por ampolla adquirida por otras ESE está entre \$295 y \$580 pesos.

Ampicilina sódica + sulbactam 1G+0,5G POLV			
Demanda aproximada (unidades)	Valor (pesos)	Fecha de compra	Entidad compradora
1400	\$1.480	08/2020	ESE-A

600	\$1.950	10/2020	ESE-A
1000	\$1.610	07/2020	ESE-B
1000	\$1.750	11/2020	ESE-B
1200	\$1.600	08/2020	ESE-C
1000	\$1.585	08/2020	ESE-C
500	\$1.790	06/2020	ESE-E
1500	\$1.960	12/2020	ESE-E

Para la ampicilina más sulbactam, el rango de precios por vial adquirida en el último semestre se encuentra entre \$1.480 y \$1.960 pesos.

- vii. Identificar proveedores potenciales mediante al análisis de información de procesos de contratación realizados por otras ESE de la misma zona geográfica en años anteriores, búsquedas en internet y entrevistas a profesionales de la salud de la entidad y de otras ESE de la región, identificando los contactos comerciales con quienes la entidad buscará comunicarse para solicitar la información necesaria para desarrollar el estudio de mercado y dar a conocer las oportunidades de negocio.

A partir de la información registrada en SECOP es posible identificar proveedores con experiencia en el suministro de un bien o prestación de un servicio a entidades estatales. Esta lista de proveedores es complementada con otras fuentes de información para tener un entendimiento más amplio y detallado del mercado.

Tabla 5.10. Base de Proveedores – Contactos

Nombre proveedor	Ciudad de domicilio	Nombre contacto	Cargo contacto	Teléfono / Correo electrónico	Entidades compradoras
Proveedor 1	Municipio 1	Nombre 1	Cargo 1	Email 1	ESE 1 ESE 3 ESE 4 ESE 5
Proveedor 2	Municipio 1	Nombre 2	Cargo 2	Email 2	ESE 1 ESE 2
Proveedor 3	Municipio 2	Nombre 3	Cargo 1	Email 3	ESE 1 ESE 2 ESE 3

Proveedor n	...	...	...	...	...
-------------	-----	-----	-----	-----	-----

- viii. Lanzar una solicitud de información no vinculante (RFI), según el modelo propuesto, y adicionalmente incluir dos tablas diferenciadas con los medicamentos genéricos y de marca solicitados:

Tabla 5.11. Medicamentos requeridos exclusivamente en versión genérica

Principio activo	Presentación	Unidad de manejo	Laboratorio	Valor unitario	Presentación alternativa	Laboratorio	Valor unitario
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

Tabla 5.12. Medicamentos requeridos en versión comercial

Principio activo	Presentación	Unidad de manejo	Laboratorio	Valor unitario	Presentación alternativa	Laboratorio	Valor unitario
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

- xiv. Analizar la información suministrada por el mercado oferente, ahondando en:
- Los rangos de precios por unidad para cada medicamento.

Tabla 5.13. Medicamentos requeridos

Principio activo	Rango 1	Rango 2	Rango 3	Rango 4	R def
Enoxaparina De Sodio 40 Mg	\$12.500	\$13.170	\$12.000	\$12.000	\$12.000
	\$18.200	\$13.170	\$14.850	\$15.000	\$13.170
Metoclopramida	\$264	\$30	\$295	\$300	\$264
	\$714	\$540	\$580	\$620	\$540

Ampicilina 1 g + Sulbactam 0.5g	\$1.400 \$2.362	\$800 \$1.560	\$1.480 \$1.960	\$1.200 \$2.120	\$1.200 \$1.560
------------------------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

- Posibles alternativas en medicamentos requeridos y su impacto en calidad y precio.

Tabla 5.14. Medicamentos requeridos

Principio activo	Presentación solicitada	Presentación alternativa	% oferta alternativa	Análisis comparativo de calidad y precio
...	...	...		...

- Las condiciones de suministro ofertadas

Tabla 5.15. Condiciones de suministro ofertadas

Requerimiento	# Proveedores que cumplen	% Proveedores que cumplen	Ofertas alternativas
Municipio de entrega			
Frecuencia de entrega:			
Tiempo de entrega:			
Características técnicas:			
Requerimientos de calidad:			
Devoluciones:			
Tiempo de pago:	...	...	...

- El comportamiento de los indicadores financieros y de capacidad organizacional del sector

Tabla 5.16. Indicadores financieros y de capacidad organizacional

Requerimiento	Prov. 1	Prov. 2	Prov. 3	Prov. 4	Prov. 5	Prov. 6	Prov. 7	Prov. 8
Índice de liquidez								...
Índice de endeudamiento								...
Rentabilidad del patrimonio								...
Rentabilidad del activo								...

- xv. Profundizar en el entendimiento del mercado mediante comunicaciones adicionales en los casos en los que los oferentes
 - No demuestran interés en participar
 - Presentan precios que difieren en gran medida frente a los precios de referencia identificados anteriormente
 - Ofrezcan productos o condiciones de suministro alternativos desconocidos para el comprador.

- xvi. Estructurar el proceso de contratación para los medicamentos demandados para un periodo mínimo de un trimestre, utilizando la modalidad de selección competitiva más apropiada de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad.

- xvii. Es de anotar que el proceso de compra debe contemplar (i) el comportamiento dinámico de los precios de mercado al momento de establecer el presupuesto y (ii) la conformación de lotes que agrupen ítems contemplando variables como la incertidumbre en la demanda y el nivel de competencia en el mercado para evitar la negociación directa o desbalances en el mix de precios ofertados y (iii) la obligación de suministrar la versión genérica de los medicamentos requeridos cuando la entidad así lo requiera o, en caso de no disponer del genérico, se garantice la entrega del de marca pero a precio del genérico.

- xviii. Asignar puntos en el factor económico por la presentación de descuentos por volumen. A mayor descuento por volumen, mayor puntaje otorgado.

4. Solicitud de descuento por pronto pago

El descuento por pronto pago hace referencia a la negociación de descuentos sobre los precios acordados en los casos en los que el pago de las facturas sea en plazos inferiores a 60 días.

A. ¿Por qué funciona esta palanca?

Los proveedores requieren de un capital de trabajo que les permita operar. En el caso de los laboratorios farmacéuticos, necesitarán de recursos económicos para adquirir los insumos y fabricar los medicamentos que posteriormente venderán a otros actores de la cadena de suministro. En el caso de los distribuidores mayoristas y minoristas, estos recursos económicos serán necesarios para adquirir los medicamentos, reenvasarlos y reempacarlos en los casos que se requiera y posteriormente venderlos al siguiente eslabón en la cadena de suministro. En caso de que el comprador no pague en un periodo corto de tiempo, los contratistas se ven obligados a buscar otras fuentes de financiamiento que les permita operar, con un costo adicional asociado a las tasas de interés que las fuentes alternas establezcan para suministrarles el recurso. Estos costos son incluidos dentro del precio de los medicamentos en la oferta con el fin de recuperar el margen perdido.

Para incentivar el pago de los medicamentos por parte de la ESE en un periodo corto de tiempo que brinde al contratista el flujo de caja necesario para operar, los oferentes están dispuestos a negociar descuentos por pronto pago. Los periodos para los que se considera que el pago ha sido realizado prontamente varían de proveedor a proveedor, en un rango que va desde el mismo día que es aceptada la factura hasta los 60 días calendario.

B. Cuando es relevante aplicar esta palanca:

Las entidades compradoras que están en capacidad de ser más eficientes en la programación de caja, la aprobación de la factura, la revisión de documentación y la aprobación de orden de pago y desembolso pueden aprovechar esta palanca para lograr ahorros.

C. Factores críticos de éxito

Para aplicar la palanca de descuento por pronto pago es necesario asegurar que los siguientes factores son contemplados por la entidad compradora:

- Gestión Financiera: La función de tesorería es eficiente en los procesos involucrados con la aprobación del pago a contratistas.
- Gestión de inventarios: Los procesos de gestión de almacenes y tesorería están automatizados para facilitar la ejecución de actividades asociadas a la revisión y aprobación de documentos, autorización de pagos y ejecución de desembolsos.
- Gestión Contractual: El supervisor del contrato conoce los descuentos por pronto pago acordados con los oferentes y autoriza el pago de las facturas que señalan esta condición.
- Gestión Contractual: El ordenador del gasto conoce los descuentos por pronto pago y autoriza los desembolsos de acuerdo con lo pactado.

Se sugiere

- Gestión Financiera: La función de tesorería es eficiente en los procesos involucrados con la aprobación del pago a contratistas.
- Gestión de inventarios: Los procesos de gestión de almacenes y tesorería están automatizados para facilitar la ejecución de actividades asociadas a la revisión y aprobación de documentos, autorización de pagos y ejecución de desembolsos.
- Gestión Contractual:
 - El supervisor del contrato conoce los descuentos por pronto pago acordados con los oferentes y autoriza el pago de las facturas que señalan esta condición.
 - El ordenador del gasto conoce los descuentos por pronto pago y autoriza los desembolsos de acuerdo con lo pactado.

D. Pasos a seguir:

- i. Evaluar en conjunto con el encargado de supervisar el contrato de suministro de medicamentos y la función de [tesorería](#) la posibilidad de hacer eficiente los procesos de gestión de almacén y tesorería para reducir los tiempos de pago desde la aceptación de la factura.
- ii. En caso de determinar que es posible realizar los pagos proyectados en tiempos inferiores, incluir en los [términos de referencia](#), en el anexo para presentar la oferta económica, la posibilidad de ofrecer un porcentaje de descuento por pronto pago sobre el valor total de la factura para un periodo acordado previamente con Tesorería.
- iii. Asignar puntos en el factor económico por la presentación de descuentos por pronto pago. A mayor descuento por pronto pago, mayor puntaje otorgado.

5. Optimización de requisitos habilitantes

La optimización de requisitos habilitantes hace referencia al análisis de los indicadores de capacidad financiera, capacidad organizacional, capacidad jurídica y experiencia del mercado necesario para mitigar riesgos de cumplimiento sin restringir la competencia erróneamente. El [manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación](#), realizado por Colombia Compra Eficiente, ilustra los diferentes tipos de requisitos y da indicaciones para su selección.

A. ¿Por qué funciona esta palanca?

La definición de requisitos habilitantes excesivos restringe la competencia y conlleva a precios más elevados en la oferta al no existir incentivos para ofertar productos a precios de mercado.

B. Cuándo es relevante aplicar esta palanca:

Las entidades compradoras que continuamente habilitan a un número limitado de oferentes por cumplimiento de requisitos habilitantes pueden verse beneficiadas al aplicar esta palanca.

El responsable de compras de un hospital de un municipio de categoría 5, con un gasto anual en medicamentos de aproximadamente US\$90.000, identificó que en los últimos dos años, diez procesos de compra de medicamentos habían sido adjudicados a la misma empresa debido a que otros oferentes con propuestas más ventajosas habían sido inhabilitados por incumplir los requisitos habilitantes de capacidad financiera. Estos requisitos habilitantes no han sido modificados en los últimos cuatro años.

Establecer los requisitos habilitantes de forma que no restrinjan la competencia implica conocer el mercado de oferentes, sus características y particularidades. Los siguientes son ejemplos de requisitos que pueden estar excluyendo a oferentes en capacidad de proponer ofertas atractivas (son ejemplos ilustrativos, los requisitos específicos dependen del estudio que lleve a cabo cada hospital).

- Experiencia: establecer como requisito un número alto de años de experiencia previa excluye a oferentes nuevos con capacidad de cumplir con el contrato.
- Capacidad jurídica: solicitar que el contratista sea un tipo específico de persona jurídica excluye a proveedores organizados de forma diferente.

- Capacidad financiera: establecer como requisito un índice de liquidez demasiado alto puede excluir a oferentes que de igual manera son capaces de cumplir con el contrato.
- Capacidad organizacional: solicitar niveles de rentabilidad sobre patrimonio o sobre activos demasiado altos puede excluir a oferentes con capacidad de cumplir con el contrato.

C. Factores críticos de éxito:

Para aplicar la palanca de optimización de requisitos habilitantes es necesario que la entidad compradora cuente con un entendimiento del mercado que incluye el análisis de (i) el modelo de negocio y (ii) los indicadores financieros y de capacidad organizacional del mercado proveedor.

D. Pasos a seguir:

- Identificar proveedores potenciales mediante al análisis de información de procesos de contratación realizados por otras ESE de la misma zona geográfica en años anteriores, búsquedas en internet y entrevistas a profesionales de la salud de la entidad y de otras ESE de la región, identificando los contactos comerciales con quienes la entidad buscará comunicarse para solicitar la información necesaria para desarrollar el estudio de mercado y dar a conocer las oportunidades de negocio.

Tabla 7.1. Lista de proveedores

Nombre proveedor	Ciudad de domicilio	Nombre contacto	Cargo contacto	Teléfono / Correo electrónico	Entidades compradoras
Proveedor 1	Municipio 1	Nombre 1	Cargo 1	Email 1	ESE 1 ESE 3 ESE 4 ESE 5
Proveedor 2	Municipio 1	Nombre 2	Cargo 2	Email 2	ESE 1 ESE 2
Proveedor 3	Municipio 2	Nombre 3	Cargo 1	Email 3	ESE 1 ESE 2 ESE 3
Proveedor n	...	...	...	...	...

- Lanzar una solicitud de información no vinculante (RFI) siguiendo el modelo propuesto.
- Analizar la información suministrada por el mercado oferente, profundizando el entendimiento mediante comunicaciones adicionales en los casos en los que los oferentes:

- No demuestran interés en participar
 - Presentan información financiera con altas desviaciones frente al resto del mercado.
- Determinar los requisitos habilitantes a incluir en los términos de referencia siguiendo la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente en el capítulo VI del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación. Este manual se encuentra disponible [aquí](#).

6. Preferencia por presentaciones institucionales

La preferencia por presentaciones institucionales hace referencia a la práctica de adquirir medicamentos en empaques con alto número de unidades cuando la demanda sea alta y posteriormente reenvasarlos o reempacarlos para hacer la dispensación de dosis unitarias.

A. ¿Por qué funciona esta palanca?:

El empaque del producto puede representar un alto porcentaje en el costo final. Al empacar más productos utilizando menos material de empaque, el proveedor reduce los costos de producción y tiene mayor margen de maniobra para ofertar un precio más competitivo sin sacrificar el margen de utilidad mínimo que debe alcanzar.

B. Cuando es relevante aplicar esta palanca:

Las entidades compradoras que adquieren medicamentos en presentaciones comerciales y que cuentan con servicios farmacéuticos con la capacidad de reempacar y reenvasar medicamentos para dispensación final pueden beneficiarse de la aplicación de esta palanca.

C. Factores críticos de éxito:

Para aplicar la palanca de preferencia por presentaciones institucionales es necesario asegurar que los siguientes factores son contemplados por la entidad compradora:

- Los servicios farmacéuticos de los hospitales cuentan con la capacidad de dispensar los medicamentos que sean suministrados en presentaciones institucionales en empaques más pequeños para uso de los profesionales de la salud de las ESE o para consumo final por parte del paciente o con las Buenas Prácticas de Elaboración.
- Las ESE conocen el mercado oferente y tienen la capacidad de solicitar presentaciones institucionales para los medicamentos que cuentan con esta presentación.

D. Pasos a seguir:

- i. Identificar los medicamentos a los que tradicionalmente no se le ha dado preferencia a la compra en presentación institucional.

Tabla 8.1. Medicamentos a los que se les ha dado preferencia en presentación institucional

Principio activo	Presentación requerida tradicionalmente	Presentación institucional disponible en el mercado
Enoxaparina Sódica	1 jeringa prellenada	10 jeringas prellenadas
Metoclopramida	1 ampolla	10 ampollas
Ampicilina + Sulbactam	1 vial	10 viales

- ii. A partir del perfil epidemiológico de la población y la proyección en el volumen de pacientes que esperan atender en un trimestre del año, establecer la demanda de la totalidad de los medicamentos requeridos durante este tiempo.

Estos son algunos de los medicamentos que el servicio farmacéutico estima que necesitará para atender a pacientes en los próximos tres meses.

Tabla 8.2. Demanda estimada de medicamentos de una ESE para un trimestre

Unidades requeridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Presentación
3000	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	jeringa prellenada
2400	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	Ampolla
3200	AMPICILINA + SULBACTAM	1 + 0,5	gr	polvo para solución inyectable	vial

- iii. Establecer un primer precio de referencia para cada medicamento tomando como fundamento el costo de adquisición de este en los últimos procesos de contratación de la entidad.

Tabla 8.3. Histórico de demanda de enoxaparina sódica

Unidades adquiridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Unidades / presentación	Valor unitario	Fecha
600	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	1 jeringa prellenada	\$14.300	Jun 2020
1200	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$12.500	Ago 2020
600	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	1 jeringa prellenada	\$18.200	Nov 2020
400	ENOXAPARINA SÓDICA	40/0,4	mg/ml	solución inyectable	10 jeringas prellenadas	\$12.750	Dic 2020

Para la enoxaparina sódica el rango de precios por jeringa prellenada adquirida en el último semestre está entre \$12.500 y \$18.200 pesos.

Tabla 8.4. Histórico de demanda de metoclopramida para un trimestre

Unidades adquiridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Unidades / presentación	Valor unitario	Fecha
1500	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	1 ampolla	\$566	Sep 2020
100	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	10 ampollas	\$264	Nov 2020
1000	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	1 ampolla	\$714	Dic 2020
1000	METOCLOPRAMIDA	10/2	mg/ml	solución inyectable	10 ampollas	\$480	Dic 2020

Para la metoclopramida el rango de precios por ampolla adquirida en el último semestre está entre \$264 y \$714 pesos.

Tabla 8.5. Histórico de demanda de ampicilina + sulbactam para un trimestre

Unidades adquiridas	Principio activo	Concentración	Unidad de medida	Forma farmacéutica	Unidades / presentación	Valor unitario	Fecha
1000	AMPICILINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución iny.	10 viales	\$1.400	Jul 2020

2000	AMPICILINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución iny.	1 vial	\$2.362	Sep 2020
400	AMPICILINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución iny.	1 vial	\$1.840	Nov 2020
800	AMPICILINA SULBACTAM	1 + 0,5	gr	Polvo para solución iny.	1 vial	\$2.119	Nov 2020

Para la ampicilina más sulbactam, el rango de precios por vial adquirida en el último semestre se encuentra entre \$1.400 y \$2.362 pesos.

- xix. Establecer un segundo precio de referencia para cada medicamento tomando como fundamento el precio máximo de venta presentado por el Termómetro de Precios de Medicamentos del Ministerio de Salud⁶.

Estos son los valores máximos por unidad registrado en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos – SISMED para el canal de comercialización institucional.

Tabla 8.6. Precios máximos de compra reportados en SISMED entre 10/2019 y 12/2020 para el canal institucional

Principio activo	Nombre comercial	Laboratorio	Valor unitario	Límite
Enoxaparina De Sodio 40 Mg	CLENOX	Procaps	\$13.170	Único naranja
Metoclopramida	METOCLOPRAMIDA	Corpaul	\$30	Inferior verde
	METOCLOPRAMIDA	Bio Estéril	\$540	Superior verde
	METOCLOPRAMIDA	Ryan	\$715	Inferior naranja
	METOCLOPRAMIDA	Biosano	\$989	Superior naranja
	PLASIL	Bussié	\$4.694	Único rojo
Ampicilina 1 g + Sulbactam 0.5g	BIOSABACTAM	Bioselect	\$800	Inferior verde
	AMPICILINA	Proclin	\$1.560	Superior verde
	AMPICILINA	Farmacológica	\$2.617	Inferior naranja
	AMPIDELT	Delta	\$3.270	Superior naranja

⁶ <https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-precios.aspx>

- i. Establecer un tercer precio de referencia para cada medicamento tomando como fundamento los precios negociados por las ESE presentes en la misma zona geográfica dónde opera la ESE compradora en el último año.

Tabla 8.7. Precios de referencia de ESE de la misma zona geográfica

Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solución Inyectable			
Demanda aproximada (unidades)	Valor (Pesos)	Fecha de compra	Entidad compradora
600	\$14.400	08/2020	ESE 1
600	\$14.500	10/2020	ESE 1
350	\$13.100	07/2020	ESE 2
800	\$13.500	11/2020	ESE 2
1000	\$12.000	08/2020	ESE 3
1000	\$15.850	08/2020	ESE 4
600	\$14.400	08/2020	ESE 1

Para la enoxaparina sódica el rango de precios por jeringa prellenada adquirida por otras ESE en la región está entre \$12.000 y \$15.850 pesos.

Metoclopramida Ampolla (Clorhidrato) 10			
Demanda aproximada (unidades)	Valor (Pesos)	Fecha de compra	Entidad compradora
1000	\$540	08/2020	ESE 1
800	\$480	10/2020	ESE 2
1500	\$295	10/2020	ESE 3
1000	\$450	11/2020	ESE 3
100	\$525	11/2020	ESE 4
1000	\$580	12/2020	ESE 4
1500	\$550	10/2020	ESE 5

Para la metoclopramida el rango de precios por ampolla adquirida por otras ESE está entre \$295 y \$580 pesos.

Ampicilina sódica + sulbactam 1G+0,5G POLV			
Demanda aproximada (unidades)	Valor (Pesos)	Fecha de compra	Entidad compradora
1400	\$1.480	08/2020	ESE 1
600	\$1.950	10/2020	ESE 1
1000	\$1.610	07/2020	ESE 2
1000	\$1.750	11/2020	ESE 2
1200	\$1.600	08/2020	ESE 3
1000	\$1.585	08/2020	ESE 4
500	\$1.790	06/2020	ESE 5

Para la ampicilina más sulbactam, el rango de precios por vial adquirida en el último semestre se encuentra entre \$1.480 y \$1.960 pesos.

- iv. Identificar proveedores potenciales mediante al análisis de información de procesos de contratación realizados por otras ESE de la misma zona geográfica en años anteriores, búsquedas en internet y entrevistas a profesionales de la salud de la entidad y de otras ESE de la región, identificando los contactos comerciales con quienes la entidad buscará comunicarse para solicitar la información necesaria para desarrollar el estudio de mercado y dar a conocer las oportunidades de negocio.

Tabla 8.8. Lista de proveedores potenciales

Nombre proveedor	Ciudad de domicilio	Nombre contacto	Cargo contacto	Teléfono / Correo electrónico	Entidades compradoras
Proveedor 1	Municipio 1	Nombre 1	Cargo 1	Email 1	ESE 1 ESE 3 ESE 4 ESE 5
Proveedor 2	Municipio 1	Nombre 2	Cargo 2	Email 2	ESE 1 ESE 2
Proveedor 3	Municipio 2	Nombre 3	Cargo 1	Email 3	ESE 1 ESE 2 ESE 3
Proveedor n	...	...	...	...	...

- v. Lanzar una solicitud de información no vinculante (RFI), según el modelo propuesto.

- xx. Analizar la información suministrada por el mercado oferente, ahondando en:
 - Los rangos de precios por unidad para cada medicamento.
 - Posibles alternativas en medicamentos requeridos y su impacto en calidad y precio.
 - Las condiciones de suministro ofertadas
 - El comportamiento de los indicadores financieros y de capacidad organizacional del sector

- xxi. Profundizar en el entendimiento del mercado mediante comunicaciones adicionales en los casos en los que los oferentes
 - No demuestran interés en participar
 - Presentan precios que difieren en gran medida frente a los precios de referencia identificados anteriormente
 - Ofrezcan productos o condiciones de suministro alternativos desconocidos para el comprador.

- xxii. Estructurar el proceso de contratación para los medicamentos demandados para un periodo mínimo de un trimestre, utilizando la modalidad de selección competitiva más apropiada de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad.

Es de anotar que el proceso de compra debe contemplar (i) el comportamiento dinámico de los precios de mercado al momento de establecer el presupuesto, (ii) la conformación de lotes que agrupen ítems contemplando variables como la incertidumbre en la demanda y el nivel de competencia en el mercado para evitar la negociación directa o desbalances en el mix de precios ofertados y (iii) en caso que el proveedor no disponga de presentaciones institucionales, se debe indicar que, el proveedor debe garantizar la entrega al mismo precio unitario independientemente de la presentación comercial.

7. Estimación de demanda de medicamentos

La estimación de necesidades de medicamentos consiste en proyectar cuáles medicamentos y en qué cantidades serán requeridos en un periodo de tiempo posterior por el hospital. Esta proyección se realiza con base en datos históricos de compra, uso y vencimiento de medicamentos y en el perfil epidemiológico de la población atendida por el hospital. Se recomienda la [Guía Práctica para la Planificación de la Gestión del Suministro de Insumos Estratégicos](#) de la Organización Panamericana de la Salud -OPS- para más información sobre este proceso.

A. ¿Por qué funciona?

Una estimación de demanda reduce tanto el riesgo de vencimiento de medicamentos por no uso como el riesgo de desabastecimiento. Si bien es imposible predecir con exactitud absoluta las cantidades de medicamentos a usar en un periodo futuro, sí es posible proyectar valores estimados con alta probabilidad de ocurrencia a partir de los datos de consumo histórico del hospital y de las dinámicas de la población atendida por el hospital.

La adquisición de cantidades por debajo del óptimo proyectado deriva en riesgo de desabastecimiento, que luego debe ser suplido con compras pequeñas y atomizadas con un valor mayor por medicamento. En el otro extremo, adquirir cantidades por encima del óptimo proyectado puede derivar en vencimiento y desperdicio de medicamentos.

B. Cuando es relevante aplicar

Es relevante hacer la estimación de demanda para toda compra de insumos estratégicos del hospital, especialmente medicamentos y equipos médicos. Los hospitales que tercerizan su servicio farmacéutico naturalmente no necesitan hacer estimaciones, pero sí deben crear un sistema de información que permita al administrador del servicio farmacéutico realizar estimaciones de calidad.

C. Factores críticos de éxito

Idealmente, deben ser partícipes de la planeación todas las áreas involucradas (área financiera, área de compras y área médica). Para llevarla a cabo, es necesario que el hospital:

1. Cuenten con un sistema de información que recopile la información necesaria para la estimación (la información requerida se detalla más adelante).
2. Establezca una metodología de estimación acorde con la información disponible.

D. Pasos a seguir

i. Construir un sistema de información que compile la información requerida para hacer la estimación de necesidades de medicamentos. Estos datos son los siguientes (OPS, 2006):

- Regulación farmacéutica vigente sobre la adquisición de medicamentos (reglamento nacional de registro sanitario, leyes de contratación aplicables, normas de comercialización de medicamentos, normas para control de calidad).
- Prevalencia e incidencia de enfermedades de la población objetivo del hospital, diferenciada por grupos etarios.
- Plazos de tiempo en el ciclo de suministro de medicamentos para asegurar la disponibilidad oportuna.
- Guías de práctica clínica vigentes para las enfermedades de salud pública.
- Lista básica de medicamentos e insumos, con especificaciones técnicas requeridas para cada uno y precios de referencia del último año.
- Consumo histórico de los medicamentos e insumos para diagnóstico y tratamiento de esas enfermedades, de los últimos 2 años o del año anterior.
- Cantidad y estado de las existencias físicas proyectadas para el final del período de programación.
- Existencias vencidas y averías.
- Órdenes de compra en tránsito.
- Patrones estacionarios o climáticos que modifican el consumo promedio.
- Programas de detección activa, para ajustar las necesidades reales de insumos para diagnóstico.
- Presupuestos disponibles (gubernamentales y no gubernamentales) y año fiscal.
- Precios de referencia vigentes (nacionales e internacionales).

ii. Escoger entre diversas metodologías de estimación de unidades a adquirirse, de acuerdo con la información disponible. Otro factor para tener en cuenta es el grado de sofisticación de la metodología frente a la capacidad técnica del hospital. Es recomendable llevar a cabo más de una estimación con metodologías diferentes y compararlas entre sí. A continuación, se exponen dos metodologías ampliamente utilizadas: la metodología de consumo histórico y la de perfil epidemiológico.

A. Metodología de consumo histórico

Es el método más sencillo, se requieren datos históricos de consumo del hospital por medicamento del último año.

$$\text{Cantidad necesaria} = \text{meses de cálculo} \times (\text{consumo promedio mensual} + \text{pérdidas evitables mensuales}) - \text{inventario existente}$$

Las pérdidas evitables dependen de la calidad de la gestión del servicio farmacéutico del hospital, hacen referencia a las unidades de medicamentos que se pierden por vencimiento o deterioro.

Tabla 9.1. Ejemplo estimación de demanda por el método de Consumo Histórico

Un hospital público de primer nivel ubicado en un municipio de categoría 6 en Colombia desea estimar la cantidad necesaria de unidades de cefalexina 500Mg para los próximos 6 meses. El promedio mensual de dispensación del último año es de 750 unidades. Adicionalmente, en promedio por mes 30 unidades se pierden por vencimiento o deterioro. En el momento, el hospital cuenta con un inventario de 1000 unidades. La tabla que el hospital puede realizar para calcular la demanda estimada por el método de consumo histórico es la siguiente.

Medicamento	Meses de cálculo	Consumo promedio mensual	Pérdidas evitables mensuales promedio	Inventario existente	Cantidad necesaria
	b	c	d	e	$x = b*(c+d)-e$
Cefalexina 500Mg	6	750	30	1000	3680

B. Metodología de perfil epidemiológico

Este método es más preciso que el anterior y requiere información más detallada, pues se basa en el perfil epidemiológico de la población que atiende el hospital. A continuación, se expone el paso a paso recomendado por la OPS (2006):

1. Distribución de la población: Identificar el número de pacientes por grupo poblacional (actual y esperado) y peso promedio (para calcular dosificación).

Tabla 9.2. Distribución de la población

Grupo poblacional	Peso Promedio en Kg	No. de Casos diagnosticados y tratados	No. de Casos Nuevos y Esperados
Niños de 0 a 12 meses			
Niños de 1 a 5 años			
Niños de 6 a 14 años			

Adolescentes y adultos			
Embarazadas			
Total población			

- Identificación de los esquemas de tratamiento: Describir los esquemas de tratamiento vigentes, identificando el número de casos tratados por esquema.

Tabla 9.3. Esquemas de tratamientos vigentes según grupo etario etéreo

Línea	Grupo Poblacional*	Descripción de Esquemas**	No. de Casos Diagnosticados y Tratados	No. de Casos Nuevos y Esperados	Total de Casos por Esquema***
1	Niños de 0 a 12 meses				
	Niños de 1 a 5 años				
	Niños de 6 a 14 años				
	Adolescentes y adultos				
	Embarazadas				
2	Niños de 0 a 12 meses				
	Niños de 1 a 5 años				
	Niños de 6 a 14 años				
	Adolescentes y adultos				
	Embarazadas				
n	...				

* Grupo poblacional: insertar filas de acuerdo con el número de grupos poblacionales.

** Descripción de esquemas: insertar las filas requeridas de acuerdo con el número de esquemas vigentes y de medicamentos por esquema vigente.

*** Total de casos por esquema: Sumatoria de casos diagnosticados y tratados más casos nuevos esperados.

- Descripción de los medicamentos incluidos en los esquemas de tratamiento: Describir los medicamentos incluidos en los esquemas identificados, por grupo poblacional con dosificación diaria.

Tabla 9.4. Descripción de medicamentos incluidos en los esquemas de tratamiento

Nombre genérico del medicamento o denominación común internacional - DCI	(A)	(B) = (A) x 30	Forma farmacéutica y concentración suministrada al grupo poblacional	(C)	(D) = (B) / (C)
	Dosis día para un paciente en mg según esquema del grupo poblacional	Dosis mes para un paciente en mg (1)		Concentración (2)	Total requerido en tabletas o en ml por mes para un paciente (3)

1					
2					
3					
4					
...					

Continuación de la tabla:

(E)	(F) = (D) / (E)	(G) = (F) X Período de programación en meses	(H)	(I) = (G) X (H)	(E)
Presentación del medicamento o envasado / empacado (4)	Total unidades requeridas por mes para un paciente (5)	Total unidades requeridas en el período de programación para un paciente (6)	Total de pacientes en este grupo poblacional, tratados con cada medicamento (7)	Total unidades netas del medicamento requeridas para el período de programación (8)	Presentación del medicamento envasado / empacado (4)
1					
2					
3					
4					
...					

- (1) Dosis día definida en columna A, multiplicado por 30.
- (2) Se expresa en mg para formas sólidas o en mg/ml para formas líquidas.
- (3) Dosis mes para un paciente, dividido por la concentración de la forma farmacéutica.
- (4) Expresarla de acuerdo con la unidad de manejo requerida.
- (5) Total requerido en tabletas o en ml por mes para un paciente, dividido por la cantidad de unidades contenida en el envase o empaque expresado en la columna E.
- (6) Total de unidades requeridas por mes para un paciente multiplicado por el período de programación definido.
- (7) De acuerdo con el cuadro del punto 2.
- (8) Total de pacientes por el total de unidades del medicamento requeridas en el período de programación.

- 4. Consolidación de necesidades de medicamentos: Suma de los totales requeridos por cada medicamento. En este paso se contemplan ajustes por existencias, órdenes de compra en tránsito y pérdidas evitables

Tabla 9.5. Consolidación de necesidades de medicamentos

Nombre genérico del medicamento o denominación común internacional - DCI	Forma farmacéutica y concentración	Presentación del medicamento	(J)	(K) = (J) X Porcentaje por averías y vencimientos
			Total unidades o envases estimados para todos los esquemas (1)	Cantidad correspondiente al porcentaje por averías y vencimientos (2)
1				
2				
3				

Continuación de la tabla:

(L) = (J) + (K)	(M)	(N)	(O) = (L) - {(M) + (N)}
Cantidad ajustada por averías y vencimientos (3)	Existencias en buen estado al final del período de programación (incluyendo donaciones)	Unidades o envases en órdenes de compra en tránsito	Cantidad ajustada por existencias y órdenes de compra pendientes (4)
1			
2			
3			
4			
5			

(1) Sumatoria de las cantidades de la columna I de todos los grupos poblacionales, calculadas en el cuadro del punto 3).

(2) Total de unidades o envases estimados para todos los esquemas, multiplicado por el porcentaje de averías y vencimientos establecido en el encabezado del cuadro. Porcentaje establecido por el país para pérdidas por averías y vencimientos (inferior a 1%, ideal 0%): 0,50%.

(3) Total de unidades o envases estimados para todos los esquemas más cantidad correspondiente al porcentaje por averías y vencimientos.

(4) Cantidad ajustada por averías y vencimientos menos la sumatoria de las existencias en buen estado y las cantidades en órdenes de compra.

8. Recursos recomendados

Tabla 10.1. Recursos recomendados

Recurso	Tema	Enlace
Guía Práctica para la Planificación de la Gestión del Suministro de Insumos Estratégicos	Planificación de la gestión de adquisición de medicamentos	https://www.paho.org/es/node/34962
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación	Requisitos habilitantes	https://colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pleigos-tipo/manuales-y-guias/manual-para-determinar-y-verificar-los-requisitos
Cartilla sobre la aplicación de las normas de competencia frente a las asociaciones de empresas o colegios de profesionales	Lineamientos SIC compra conjunta	https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/CARTILLA_GREMIOS.pdf
Termómetro de precios de medicamentos	Consulta de precios comerciales e institucionales de medicamentos	https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-precios.aspx
SISMED - Sistema de Información de Precios de Medicamentos	Consulta de precios de medicamentos	https://www.sispro.gov.co/central-prestadores-de-servicios/Pages/SISMED-Sistema-de-Informacion-de-Precios-de-Medicamentos.aspx
DIME - Decisiones informadas en medicamentos	Comparación internacional de precios de medicamentos, guía de normas de propiedad intelectual y evaluaciones en tecnologías de la salud	http://www.proyectodime.info/apep/f?p=355:1:7234058525023:::
Decreto 780 de 2016	Decreto único reglamentario del sector salud y seguridad social	https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20780%20de%202016.pdf

Guía de uso de datos abiertos para la compra de medicamentos	Consulta y levantamiento de información de precios de medicamentos a través de SECOP I y II.	Link.
--	--	-------